

ВКЛАД Р.Х.СУЛЕЙМАНОВА В ИЗУЧЕНИИ ПАМЯТНИКОВ КАМЕННОГО ВЕКА В ДОЛИНЕ КАШКАДАРЬИ

Ражабова Нилуфар Насриллаевна

Каршинский Государственный Университет к.и.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12621610>

В годы независимости нашей республики перед историками и археологами были поставлены вопросы изучения и истории государственности, урбанизации. В связи, с чем ведутся стационарные археологические работы, во многих древних городах Узбекистана и на сегодняшний день. Независимость дала возможность широкой международной кооперации и привлечения к решению самых различных проблем археологии квалифицированных зарубежных специалистов. Если 30 лет назад пионерами таких исследований были французы, японцы, затем немцы, то теперь партнерами узбекистанских исследователей являются учреждения более десяти стран Европы и Азии. В Узбекистане сейчас работают более 20 совместных экспедиций.

В 2001 г. Р.Х.Сулеймановым на базе кафедры археологии исторического факультета НУУз были начаты работы на южных склонах За-рафшанского хребта с целью изучения памятников каменного века в долине Кашкадарьи. Здесь были обнаружены два грота: Каракамар и Ангилак. Предварительные зондажи которых показали наличие культурных отложений эпохи палеолита [Р.Сулейманов: 3–6]. Были проведены предварительные раскопочные работы гротов. Вскрытие в Каракамаре в виде двух небольших зондажей показало, что памятник обживался очень слабо: под тонким гумусным слоем в центре грота залегал мощный горизонт завала кусков известняка от обрушившейся кровли грота [Р.Сулейманов, М.Гланц, А.Шраубер, П.Хугес: 179].

Второй грот Ангилак, располагался неподалеку. Здесь для выявления культурных слоев были заложены два шурфа (2x1 м, 1x1 м), в которых были получены каменные изделия и фрагменты костей различных животных [М.Гланц, Р.Сулейманов: 23]. Изучение каменных орудий показало, что для каменного технологического комплекса Ангилака характерно использование некачественного местного сырья – кварцевых и кварцитовых изделий. В этой коллекции около десятка пластин и отщепов, а также два десятка орудий и их фрагментов, имеющих ретушь [Р.Сулейманов, М.Гланц: 179].

Примечательно, что в Ангилаке была обнаружена метатарсальная кость правой ноги древнего человека [Р.Сулейманов, М.Гланц: 177–179; М.Гланц: 31–32].

Одновременно с упомянутыми пещерами в соседней долине Курукская была обследована неизвестная ранее первобытная живопись скальных навесов Сийпанташа. Гладкие поверхности основного свода и несколько боковых стен были покрыты группами разнообразных символических знаков, исполненных техникой живописи охрой различных оттенков от темно-коричневого и бордового до розового и желтого. Сюжеты живописи, в отличие от известных в Средней Азии памятников первобытного живописного искусства Зараутсая и грота Шахты, где были изображены композиционных сцен охоты на диких животных, живопись Курукская носит геометрический характер. Это символические изображения солнца в виде креста или круга с точкой или крестом в центре, стреловидные изображения, цепочки ромбов или ряды черточек. Один из таких рядов насчитывает 28 или 29 черточек, что совпадает с количеством дней месяца лунного цикла.

В центре свода находится схематизированное силуэтное изображение быка [Р.Сулейманов: 110–111].

В своде, под нишей на соседней скале, отмечены отпечатки рук -небольших изящных, возможно, женских с удлинёнными пальцами. Исследователь считает, что, возможно, здесь осуществлялись какие-то ритуальные священнодействия женщинами. Живопись эта отнесена к эпохе мезолита и неолита [Р.Сулейманов: 71].

В целом, мы можем сказать, что вклад Р.Х.Сулейманова в открытие и начало изучения археологических памятников каменного века в долине Кашкадарьи является важным открытием в области археологии Средней Азии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Glantz M. Summary of the hominin materials from Obi-Rakhmat and Anghilak, Uzbekistan // Роль города Карши в мировой цивилизации. Сбор. тез. докл. Междунар. конф. посл. 2700-летию г. Карши.–Ташкент, 2006.–С. 31–32.
2. Glantz M, Suleymanov R. Angilak cave, Uzbekistan: dokumenting Neandertal occupation at the periphery // Цивилизация Центральной Азии: земледельцы и скотоводы, традиции и современность. Тез. докл. Межд. науч. конф.–Самарканд, 2002.–С. 23.
3. Сулейманов Р. Ўрта Осиёдаги ибтидоий давр санъатида оид янги ёдгорлик // Санъат.– 2002.–№ 2. 3–6-бетлар.
4. Сулейманов Р.Х. Открытие древнейшего святилища в долине Кашкадарьи // Ўрта Осиё археологияси, тарихи ва маданияти. Тез. докл. конф., посвященной 60-летию акад. Э.В. Ртвеладзе.–Ташкент, 2002.–С. 110–111.
5. Сулейманов Р.Х. Сийпанташ–новый памятник первобытного искусства в долине Кашкадарьи // Цивилизация Центральной Азии: земледельцы и скотоводы, традиции и современность. Тез. докл. Межд. науч. конф. Самарканд, 25-28 сентября 2002 г.– Самарканд: 2002.–С. 71.
6. Сулейманов Р.Х., Глантз М. Раскопки грота Ангилак // Археологические исследования в Узбекистане 2003 года.–Самарканд, 2004.–С. 177–179.
7. Сулейманов Р.Х., Глантз М., Шраубер А., Хугес П. Результаты предварительного изучения памятников мустьерского времени в долине Кашкадарьи // Археологические исследования в Узбекистане 2002 г.–Ташкент, 2003.–С. 179.